

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro¹
Luiz Fernando Ramos Ferreira¹
Sandra Léa Lima Fontinele¹
Virginia Nunes Lima¹

¹Doutorandos na Universidad Columbia Del Paraguay

DOI: 10.5281/zenodo.6891922

Resumo: O objetivo deste artigo foi desenvolver um modelo de gestão para de Laboratórios de Análises Clínicas (LAC) no serviço público com base no sistema Maker visando promover melhorias no processo produtivo deste setor da saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com ampla pesquisa em dados da literatura tanto de periódicos nacionais quanto internacionais nas principais bases de dados disponíveis na internet. Foram utilizados os princípios da cultura Maker para elaboração de um planejamento estratégico da construção de modelo de gestão para um LAC baseado na escolha da centralização ou descentralização de suas atividades, permitindo oferecer ferramentas para escolha do gerenciamento que permite elevar o nível de satisfação dos usuários e trazer vantagens para a empresa.

Palavras Chaves: Cultura Maker. Laboratório Público. Centralização. Descentralização.

Abstract: The objective of this article was to develop a management model for Clinical Analysis Laboratories (LAC) in the public service based on the Maker system in order to promote improvements in the production process of this health sector. This is an integrative literature review with extensive research on literature data from both national and international journals in the main databases available on the internet. The principles of the Maker culture were used to prepare a strategic plan for the construction of a management model for a LAC based on the choice of centralization or decentralization of its activities, allowing to offer tools for choosing the management that allows raising the level of user satisfaction and bringing advantages to the company.

Keywords: Culture Maker. Public laboratory. Centralization. Decentralization.

1. INTRODUÇÃO

O movimento Maker, cultura do “faça você mesmo”, parte da premissa de que qualquer pessoa é capaz de criar, produzir, fabricar ou melhorar produtos e serviços, a partir de uma determinada tecnologia. As técnicas de makerspace contribuem para com o estabelecimento de espaços inovadores de criação, e essa é uma temática que vem sendo trabalhada, atualmente, no âmbito da saúde. Nesse sentido, um laboratório de rede pública pode utilizar essa ferramenta como um método de construção de um local para desenvolvimento de atividades com participação coletiva. Logo, a sua compatibilidade com a informação e saúde, abrange variados assuntos, refletir a relação entre os ambientes organizacionais e a saúde, em prol de contribuir para o compartilhamento de serviço de excelência para sociedade (SILVA, R. C., et al., 2022).

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

A função dos laboratórios de saúde pública é determinar a etiologia das enfermidades que afetam a comunidade, identificar as causas diretas e indiretas que provocam sua ocorrência e fornecer informações precisas e fidedignas para que o pessoal da assistência médico-sanitária possa adotar medidas adequadas (OMS, 1972).

A portaria de consolidação nº 04, de 28 de setembro de 2017, organiza a rede de laboratório e o seu Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB), que é formado por um conjunto de redes nacionais, organizadas em sub-redes de forma hierarquizada, compreendendo a vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância sanitária e assistência médica. Desenvolvem ações que abrangem as esferas federal, estadual e municipal, em conformidade com os princípios do SUS (BRASIL, 2004).

Os laboratórios de análises clínicas são essenciais na maioria das ações em intervenção de saúde nos hospitais e unidades de saúde, pois disponibilizam aos médicos, enfermeiros e aos demais prestadores de cuidados à saúde informações cruciais para o diagnóstico e tratamento do paciente. Para atender à demanda com serviços de qualidade, os laboratórios precisam garantir um processo que forneça resultados rápidos e confiáveis, trabalhando estratégias para otimizá-lo e reduzir custos. Por isso, necessitam de ferramentas que possam melhorar o atendimento ao paciente, oferecendo serviços de qualidade, com tempo de espera mínimo, que ajude a evitar erros médicos e até mesmo salvar vidas. Além disso, como toda e qualquer organização, os sistemas de saúde em geral também precisam diminuir os custos de produção, eliminar desperdícios e aumentar a receita para um funcionamento pleno (MALACARNE, K, 2018).

Este artigo tem como objetivo principal desenvolver um modelo de gestão para laboratórios de análises clínicas no serviço público municipal com base no sistema Maker visando promover melhorias no processo produtivo deste setor da saúde.

2. O TRABALHO PROPOSTO

Estruturar um modelo de laboratório da rede pública municipal, com auxílio da cultura Maker, baseado na escolha da centralização ou descentralização de suas atividades.

Para elaboração do trabalho utilizou-se pesquisas teóricas em artigos, legislação e guias desenvolvidos em outros laboratórios públicos, para construir um modelo sólido capaz de atender as necessidades da rede de saúde de um município com x unidades de saúde envolvendo a baixa, média e alta complexidade.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método que permite uma abordagem ampla, envolve informações da Prática Baseada em Evidências (PBE) com a utilização de diversos métodos, possibilitando a inclusão de dados da literatura e incorporando a aplicabilidade dos resultados de estudos significativos na prática (SOUZA, SILVA & CARVALHO, 2010).

A técnica utilizada para o levantamento do modelo de gestão foi o brainstorming. Essa técnica foi aplicada entre os 4 discentes, alunos da disciplina Gestão e Planejamento em uma sequência de reuniões ocorridas no decorrer das aulas da disciplina. A técnica de brainstorming pode ocorrer por meio de reuniões em que os participantes obtêm uma lista de sugestões e passíveis de avaliação, ou seja, o que importa é a quantidade de ideias, e não a qualidade (MEIRELES, 2001; ROVAI, 2005; TURNER, 1999). O brainstorming foi escolhido por ser de simples aplicação, possibilitando que os participantes contribuíssem com opiniões acerca dos modelos de gestão.

Na sequência para elaboração do artigo, foi realizada uma ampla pesquisa em dados da literatura tanto de periódicos nacionais quanto internacionais nas principais bases de dados disponíveis na internet, como Scielo, PubMed, Scopus, onde foi utilizado como palavras-chaves: cultura maker, laboratório público, centralização e descentralização. Os artigos foram selecionados conforme relevância ao tema e atualidade das informações. Após isso, foi realizado um *brainstorming* e a análise de SWOT, verificando os principais parâmetros encontrados na revisão bibliográfica e montado um modelo de gestão para escolha entre a decisão de centralização ou descentralização. Como literatura adicional também foram consultadas as regulamentações da área, guias e informações técnicas de órgãos oficiais.

3.1. CULTURA MAKER

Dale Dougherty é o fundador da primeira revista especializada no assunto, o responsável por popularizar o termo “maker”, e coloca que o movimento representa novas maneiras de produzir objetos e conectá-los em rede, e afirma “Penso no movimento maker como um tipo de renascença”. Estabelecendo um movimento Maker que é uma extensão da cultura “Faça Você Mesmo”, e incentiva a produção prática e manual por parte de pessoas comuns, fazendo-as criar, consertar e modificar objetos, desenvolvendo projetos com suas próprias mãos (STURMER & MAURICIO, 2021).

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

A cultura Maker, segundo Nascimento & Langhi (2022), é uma extensão do faça você mesmo e que vem ganhando relevância no cenário mundial desde a década de 90, estimulando o compartilhamento de informações no desenvolvimento de ideias que podem resultar em produtos ou inovações tecnológicas. Enquanto o planejamento estratégico é uma ferramenta que auxilia a organização a incorporar seus objetivos imediatos com a realidade do mercado, a fim de haver um esforço comum em toda a organização para a consecução de seus propósitos e para a estruturação da empresa segundo as necessidades do mercado (VALENTE & BRASIL, 2019).

O movimento Maker que possui como princípio que qualquer pessoa pode criar, prototipar, produzir, vender e distribuir qualquer produto, sendo é a própria extensão da cultura “Faça Você Mesmo”, que incentiva a produção prática e manual por parte de pessoas comuns, fazendo-as criar, consertar e modificar objetos, desenvolvendo projetos com suas próprias mãos, traz a ideia do reaproveitamento e/ou conserto de objetos, ao invés do descarte e aquisição de novos. Em uma análise mais profunda, o movimento maker propõe uma mudança de visão sobre o que significa possuir algo, também sobre os hábitos de consumo incutidos na visão de mundo dominante. Os avanços da indústria fizeram com que as pessoas perdessem o contato com as ferramentas e as iniciativas de conhecer aquilo que consomem (CARVALHO & BLEY, 2018).

A experiência empreendedora é uma oportunidade para que o discente desenvolva seu potencial mobilizador, transformando não apenas suas realidades, mas das suas comunidades em diálogo, parceria e colaboração com seus pares. Influenciados por Jacques Delors autor do relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, que estabeleceu os quatro pilares da educação contemporânea sendo: aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer, que constituem aprendizagens indispensáveis e que devem ser perseguidas de forma permanente, justifica-se a criação do uso das metodologias ativas aqui descritas como proposta pedagógica inclusas na grade do componente GEI e que podem ser implementadas em vários outros componentes (NASCIMENTO & LANGHI, 2022).

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Segundo Valente e Brasil (2019), o planejamento estratégico surge da importância de conciliar o ambiente interno e externo, sendo caracterizado como um processo contínuo e alicerçado na criação de um conjunto de normas que devem ser executadas a fim de permitir que a empresa consiga se perpetuar no mercado de uma maneira sustentável. Assim, para formulação e implantação do planejamento estratégico é aconselhável que se utilize de ferramentas administrativas.

No processo de elaboração do planejamento estratégico não há uma unanimidade entre os autores da área de Administração sobre a ordem a ser seguida para a formulação do planejamento estratégico, no entanto, a maioria dos autores sugerem a ordem esquematizada na figura 1 (VALENTE & BRASIL, 2019).

FIGURA 1. Processo de elaboração do planejamento estratégico.

FONTE: Adaptado de VALENTE, D.L. & BRASIL, C.V. de M., Análise de ferramentas administrativas para o planejamento estratégico, FESPPR - Faculdade de Educação Superior do Paraná, V3(1): 1-13, 2019.

Em relação ao setor público, o processo de mudança e de adaptação à atual sociedade do conhecimento encontra barreiras geradas por princípios e normas tradicionais desse setor, que não costuma levar em consideração as mudanças na sociedade. E é importante salientar que as organizações lidam, diariamente, com um volume imenso de informação e conhecimento que são produzidos, compartilhados, recuperados e utilizados no ambiente organizacional. Assim, é incontestável o fato de que todo esse volume cause confusão aos

funcionários que atuam dentro de organizações públicas ou privadas, que ainda não perceberam a importância do gerenciamento desses fatores (SANTOS & DAMIAN, 2018).

Dessa forma, faz-se necessária a utilização das ferramentas de gestão tática da Qualidade, utilizadas pelas organizações na busca da melhor estratégia para o desempenho institucional. A importância da aplicação dessas ferramentas serve para orientar nos processos para uma tomada mais assertiva das decisões, aumentando a produtividade, dando mais visibilidade à empresa com seus produtos ou serviços. Diante de toda esta evolução e da união de todas estas ferramentas, hoje a maioria das empresas utilizam o Planejamento Estratégico, Tático e Operacional, que envolve várias ferramentas de gestão, onde a empresa tem como objetivo principal estabelecer vantagem competitiva sobre seus concorrentes (MACHADO et al., 2021).

Diante do exposto, optou-se por abordar a Matriz SWOT, que é uma ferramenta de análise situacional de fatores internos e externos ligados a uma organização que serve de base para a realização de um planejamento estratégico, como técnica que pode ser perfeitamente adaptada e flexibilizada para aplicação em organizações públicas (SANTOS & DAMIAN, 2018) (Figura 2).

FIGURA 2. Formulação das Estratégias.

FONTE: Adaptado de SANTOS, B. R. P. dos & DAMIAN, I. P. M., O mapeamento do conhecimento por meio da análise SWOT: estudo em uma organização pública de saúde, Em Questão, v. 24(3): 253-274, 2018.

A Análise SWOT, segundo Leite e Gasparotto (2018), se destaca por fazer uma integração entre os aspectos internos e externos da empresa, e permite identificar pontos importantes para a gestão da qualidade melhorando assim os planos de ação elaborados pela alta gestão. A capacidade da ferramenta em organizar as informações em uma única matriz, deixa em evidência os pontos positivos e negativos da empresa, mostrando com clareza onde o planejamento estratégico deve agir para evoluir os pontos negativos. Vale destacar também que essa ferramenta possibilita o conhecimento sobre a própria instituição e traz para o gestor um maior domínio sobre o processo administrativo.

4.1 ASSOCIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A CULTURA MAKER

O movimento maker originalmente propõe uma nova revolução industrial através de novas formas de apropriação do conhecimento derivado da tendência DIY (Do It Yourself) com aplicação no campo das tecnologias e produção industrial. Elementos da robótica, Arduino, FabLabs, impressoras 3D, softwares livres. Posteriormente, surge a apropriação do movimento maker no campo da Educação como uma proposta para o uso das tecnologias digitais em ações que possibilitam a construção de projetos, fabricação de objetos, a criatividade, o compartilhamento e a colaboração. (CARVALHO & BLEY, 2018).

A abordagem de solucionar problemas de maneira criativa e mostrar aos outros como fazer isso está relacionada DIY “do it yourself”, ganha uma nova expressão: “do it with others” (faça com os outros, em português). Os makers são pessoas dispostas a trabalhar de maneira colaborativa e buscar espaços para trocar ideias e conhecimento, ou seja, aprender fazendo, com a mão na massa, é o princípio do chamado movimento maker na educação ou aprendizagem criativa. O foco do movimento maker – termo em inglês que significa fazer – não é a tecnologia, mas as pessoas (STURMER & MAURICIO, 2021).

4.2 PROCESSO DE CENTRALIZAÇÃO

A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração patrimonialista, e com a mudança do mundo e de tudo que surgiu com o advento de tecnologias e desenvolvimento, a Administração Pública também precisou se adaptar a essas mudanças e isso aconteceu através da introdução do modelo de Administração Pública gerencial. Para fortalecer ainda mais esse pensamento em 2005 surge o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública, que consiste justamente num modelo de

excelência da Administração Pública, implicando a adoção de métodos e instrumentos de gestão adequados, eficazes e eficientes, que favoreçam o alcance de padrões elevados de desempenho e qualidade. Demonstrando que houve sim um modelo gerencial no Brasil, apesar de não ter sido empregado em sua plenitude (RABELO NETO & LIMA FILHO, 2018).

A centralização permite que um laboratório padronize práticas pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas em microbiologia e oferece economia de custos em instrumentos, reagentes e pessoal. Os muitos argumentos a favor e contra a consolidação foram descritos em vários artigos excelentes. É importante ressaltar que um laboratório centralizado pode fornecer um único conjunto de testes que podem ser solicitados e a orientação para coletar amostras apropriadas para esses testes por meio de um centro de especialização concentrado e altamente integrado. Por outro lado, questões logísticas também podem ser problemáticas dentro de uma unidade de saúde sistema para um local centralizado. Custos de transporte, horários e rotas são de importância crítica (SIMONS & CAPRARO, 2020).

4.2.1 PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO

Ao longo do tempo a gestão pública vem passando por reformas administrativas onde o empreendedorismo tem sido incorporado como ferramenta de desenvolvimento corporativo. Cada vez mais, os gestores estão sendo influenciados a promover um modelo de administração pública que seja capaz de insuflar nas organizações públicas uma cultura empreendedora. Ainda, pode ser visto como uma forma de resposta à competição, forçando as pessoas a adotar novos paradigmas, eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e gerando riqueza para a sociedade (PEREIRA et al., 2011).

Em um modelo descentralizado, o laboratório é fisicamente localizado mais próximo dos pacientes em todas as instalações, equipes de atendimento clínico tem contato direto com cada unidade, não há necessidade de transportar material coletado a longas distâncias (SIMONS & CAPRARO, 2020).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A complexidade e as variáveis que para estruturação de um ambiente de um LAC no serviço público municipal, exige um preparo para lidar com os múltiplos eventos da rede de saúde em que está inserido; sendo

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

assim, torna-se vital o planejamento estratégico da organização a fim de nortear as decisões e políticas organizacionais para manter a funcionalidade e eficiência do serviço.

Sendo assim, tornou-se necessário gerenciar informações para que haja confiança e firmeza para as tomadas de decisões a fim de explorar oportunidades do sistema para haver a possibilidade de sucesso nas estratégias utilizadas. Além de informações contínuas e consistentes, é importante que o serviço de saúde tenha um planejamento estratégico bem estruturado a fim de haver articulação em suas decisões, sejam elas para um serviço centralizado ou descentralizado. Para isso, as ferramentas de análise SWOT auxiliaram na construção do planejamento estratégico.

A Análise SWOT é uma técnica de planejamento estratégico que permite identificar pontos importantes para a gestão da qualidade. Optou-se em utilizá-la para situar o LAC e expor pontos importantes a serem trabalhados, melhorando a gestão da qualidade de forma estratégica.

Primeiramente, realizando o *brainstorming*, discutiu-se os parâmetros que, conforme a análise dos textos, deveriam ser colocados no ambiente interno, começando pelo quadro de forças (Figura 3 e 4), que são pontos de vista para atingir objetivos do ambiente de trabalho tanto na gestão centralizada e na gestão descentralizada. Esses pontos devem ser focados para melhor desenvolvimento organizacional. Foram enumerados alguns pontos de forças para cada tipo de gerenciamento.

A melhoria de qualquer processo na área da saúde serve para ampliar a segurança dos serviços que deverão ser prestados ao usuário, não sendo diferente com relação ao desempenho da rede de laboratórios públicos municipal, sendo que outros ganhos, sejam financeiros ou até mesmo políticos, devem ser entendidos como consequência de todos os esforços para a melhoria da segurança para os usuários (FERREIRA, 2015).

Figura 3. Análise de SWOT - Centralização

Positivas	Internas		Negativas ou Potencialmente negativas
	Pontos fortes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidade de infraestrutura física ▪ Recursos humanos suficientes 	Pontos fracos <ul style="list-style-type: none"> ▪ área geográfica 	
	Oportunidades <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidade de transporte de amostras ▪ Equipamentos disponíveis para realização dos exames 	Ameaças <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidade orçamentária do município ▪ Infraestrutura tecnológica 	
Externas			

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Figura 4. Análise de SWOT - Descentralização

Positivas	Internas		Negativas ou Potencialmente negativas
	Pontos fortes <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos Humanos 	Pontos fracos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidade de transporte de amostras 	
	Oportunidades <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidade de infraestrutura física ▪ Equipamentos disponíveis para realização dos exames 	Ameaças <ul style="list-style-type: none"> ▪ Área geográfica ▪ Capacidade orçamentária do município ▪ infraestrutura tecnológica 	
Externas			

Fonte: Elaboração Própria, 2022

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

Prosseguindo a avaliação do ambiente interno, apontou-se as fraquezas do ambiente (Figura 3 e 4). As fraquezas levantadas nessa análise são pontos que devem ser, dentro do possível, melhoradas, pois esses aspectos tornam-se prejudiciais para atingir os objetivos do laboratório nos dois modelos de gestão. O ambiente externo influencia os fatores internos, eles devem ser pontuados e o laboratório deve ficar atento a eles, através desses pontos os gestores podem identificar oportunidades e ameaças e poderão desenvolver estratégias para minimizar as ameaças. As oportunidades (Quadro 3 e 4) são situações que podem contribuir para o desenvolvimento e crescimento do laboratório, elas não podem ser controladas e na maioria das vezes influenciam positivamente o ambiente interno. As ameaças (Quadro 3 e 4) são fatores externos também e podem prejudicar o desenvolvimento, crescimento e bom andamento do trabalho. São pontos negativos e que devem ser evitados.

6 CONCLUSÕES

Buscamos com essas informações, trazer possibilidades de construções para um modelo de gestão laboratorial municipal, utilizando a cultura maker e outras ferramentas, sem contar apenas com a decisão pessoal do gestor, mas levando em consideração, fatores e parâmetros que princípios que toda boa gestão municipal quer realizar como economicidade, eficiência e eficácia em seus serviços, pois é cada vez mais evidente a busca destes princípios pelos órgãos controladores e pela população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARVALHO, A. B. G. & BLEY, D. P., Cultura Maker e o uso das tecnologias digitais na educação: construindo pontes entre as teorias e práticas no Brasil e na Alemanha, Revista Tecnologias na Educação, Número/Vol.26: 21-40. Disponível em: <https://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2018/09/Art2-vol.26-EdicaoTematicaVIII-Setembro2018.pdf>. Acesso em: dia 18 de julho de 2022.

FERREIRA, L. F. R. Impacto da Lei Municipal nº 4.975/2008 na rede de laboratórios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e para usuários destes serviços em São Luís - MA, 2015. / Dissertação (Programa de Pós-graduação em Gestão de Programas e Serviços de Saúde). Universidade CEUMA, 2015

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

LEITE, M.S.R. & GASPAROTTO, M.A.S., Análise swot e suas funcionalidades: o autoconhecimento da empresa e sua importância, Revista Interface Tecnológica, 2018. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/450/309>. Acesso em: dia 18 de julho de 2022.

MACHADO, V.T. et. al., Ferramentas da gestão da qualidade utilizadas pelas empresas como estratégia de sobrevivência em tempos pandêmicos, Brazilian Journal of Development, v.7 (8): 80917-80937, 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente/Downloads/34457-88056-1-PB.pdf>. Acesso em: dia 16 de julho de 2022.

MALACARNE, K. Modelo de gestão para laboratórios de análises clínicas: uma aplicação do lean. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – PPGEPS, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, 2018.

MEIRELES, Manuel. Ferramentas administrativas para identificar, observar e analisar problemas: organizações com foco no cliente. São Paulo: Arte & Ciência, 2001.

NASCIMENTO, S. R. do & LANGHI, C., O uso da cultura Maker no desenvolvimento de projetos alinhados aos objetivos da agenda 2030 da ONU, Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v.8.n.06, 2022. Disponível em: <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/6154/2376>. Acesso em: dia 16 de julho de 2022.

PAZINI B. A. & TEIXEIRA, A., Fatores associados à satisfação de usuários de Laboratórios de Análises Clínicas, REVISTA DE TECNOLOGIA APLICADA (RTA), v.7(3): 03-19, 2018, p. ISSN: 2237-3713 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21714/2237-3713rta2018v7n3p03>. Acesso em: dia 16 de julho de 2022.

PEREIRA, P. E. J. et al., Visão de empreendedorismo e atitudes inovadoras na gestão pública e nas organizações sociais de saúde: caso de implantação e gestão de uma unidade de pronto atendimento em Santa Catarina, E_tech - Tecnologias para competitividade Industrial, 14 (1): 155-171, 2021. Disponível em: <https://etech.emnuvens.com.br/revista-cientifica/article/view/1037/72>. Acesso em: dia 19/07/2022.

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

RABELO NETO, M. L. S. & LIMA FILHO, R., Percepção dos Servidores Públicos Federais Sobre o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, ID ON LINE. REVISTA DE PSICOLOGIA, v. 12, p. 172-185, 2020. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1106>. Acesso em: dia 19/07/2022.

ROVAI, Ricardo Leonardo. Modelo estruturado para gestão de riscos em projetos: estudo de múltiplos casos. 2005. 364 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

SANTOS, B. R. P. dos & DAMIAN, I. P. M., O mapeamento do conhecimento por meio da análise SWOT: estudo em uma organização pública de saúde, Em Questão, v. 24(3): 253-274, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Dialnet-OMapeamentoDoConhecimentoPorMeioDaAnaliseSWOT-659337.pdf>. Acesso em: dia 16 de julho de 2022.

SILVA, R. C. et al., Makerspace e biblioterapia em hospitais: um estudo bibliométrico. Palavra Clave (La Plata), 11(2), 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.24215/18539912e155>. Acesso em: dia 13 de julho de 2022.

SIMONS, C.C. & CAPRARO, G.A., Centralization versus Decentralization of Clinical Microbiology Laboratory Services: One More Choice To Make During a Global Pandemic, Clinical Microbiology Newsletter, V42(23):187-191, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196439920300805>. Acesso em: dia 18 de julho de 2022.

SOUZA, M.T., SILVA, M.D. & CARVALHO, R., Revisão integrativa: o que é e como fazer, Einstein, 8(1):102-6, 2010.

STURMER, C.R. & MAURICIO, C.R.M., Cultura maker: como sua aplicação na educação pode criar um ambiente inovador de aprendizagem, Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7 (8): 77070-77088, 2021.

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE LABORATÓRIO PÚBLICO UTILIZANDO A CULTURA MAKER

Érica Militão Pedro
Luiz Fernando Ramos Ferreira
Sandra Léa Lima Fontinele
Virginia Nunes Lima

Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/33916/pdf>. Acesso em: dia 18 de julho de 2022.

TURNER, J. Rodney. The handbook of project-based management: leading strategic change in organizations. McGraw Hill, 1999.

VALENTE, D.L. & BRASIL, C.V. de M., Análise de ferramentas administrativas para o planejamento estratégico, FESPPR - Faculdade de Educação Superior do Paraná, V3(1): 1-13, 2019.